

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209457>

Yuldashova Nilufar Muxitdinovna

Xorijiy tillar kafedrası katta o‘qituvchisi, PhD

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada pedagogik texnologiya tushunchasi, uning mazmun-mohiyati haqida ma’lumotlar keltirilgan bo‘lib, uni o‘rganishga hissa qo‘shgan xorijiy va mahalliy olimlarning fikrlari keltirib o‘tilinadi. Shuningdek maqolada ta’lim amaliyotida “pedagogik texnologiya” tushunchasining ierarxik jihatdan bo‘ysunadigan darajalari va texnologik mezonlari ham yoritib o‘tilingan.

Kalit so‘zlar: *Pedagogik texnologiya, konseptuallik, tizimlilik, nazorat qilish, samaradorlik, reproduktiv, kontseptual asos, mashg‘ulotning mazmuni, protsessual qism –texnologik jarayon.*

ABSTRACT

This article provides information about the concept of pedagogical technology, its content, and the opinions of foreign and local scientists who contributed to its study. Also, the hierarchical levels and technological criteria of the concept of "pedagogical technology" in educational practice are presented.

Key words: *Pedagogical technology, conceptual, systematic, control, efficiency, reproductive, conceptual basis, content of training, procedural part - technological process.*

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev raisligida 2020-yilning 30-oktabrida mamlakatimizda ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo‘yicha bo‘lib o‘tgan videoselektor yig‘ilishida yurtboshimiz “Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir”, – deb ta’kidladi.

Darhaqiqat, har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi bo‘lgan ta’lim tizimining qay darajada rivojlangani bilan belgilanadi. Mustaqillikni mustahkamlashning strategik yo‘lida og‘ishmay davom etayotgan va iqtisodiyotni erkinlashtirish yo‘lini tanlagan mamlakatimizda ta’lim tizimini isloh qilish, unga rivojlangan mamlakatlarning ilg‘or texnologiyalarini joriy qilish, milliy qadriyatlarimizni singdirgan holda ta’limni tashkil etish, bu jarayonni puxta va samarali amalga oshirish ishlari bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.

Mamlakatimizda uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilishning tashkiliy, ilmiy va metodik asoslari yaratildi, asosiy maqsad esa komil inson va yetuk malakali raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash deb belgilandi.

Bugungi kunda innovatsion pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslarini o’rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish zarurati dolzarb bo’lib qolmoqdaki, an’anaviy o’qitish tizimlari o’z faolligini yo’qotdi.

Bundan tashqari, ilm-fan, texnika taraqqiyotining juda tez rivojlanishi natijasida axborotlarning keskin ko’payib borayotgani, ulardan ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanish uchun vaqtning chegaralangani ta’lim jarayoniga texnologik yondashish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Bugungi kunga kelib pedagogik texnologiyaga qiziqish kuchayganini eslatib o’tib bunga isbot sifatida rivojlanayotgan davlatlarda pedagogik texnologiya ta’lim sohasidagi siyosatning bosh vazifasi sifatida qarab kelinganini aytib o’tish kerak. Bunday yondashish YuNESKO tomonidan ham ma’qullandi va 1972-yilda “Ta’limni rivojlantirish masalalari” bo’yicha Xalqaro Komissiya tashkil topdi. Bu komissiya zamonaviy texnologiya – ta’limni modernizatsiyalashda harakatlantiruvchi kuchdir, deb baholadi. Bundan kelib chiqib YuNESKO quyidagi ta’rifni beradi: “Pedagogik texnologiya – ta’lim shakllarini optimallashtirish vazifalarini o’z oldiga qo’ygan texnik va inson imkoniyatlarini va ularning o’zaro bog’liqliklarini hisobga olgan holda o’qitish va bilimlarni o’zlashtirish jarayonini yaratish, qo’llash va aniqlashlarning tizimiy usullaridir”.

Shunday qilib pedagogik texnologiya tushunchasini va uning mohiyatini o’rganish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanib, ushbu muammoni o’rganishga ko’pgina xorijiy olimlar o’z hissalarini qo’shgan.

Bunday olimlar sirasiga V.P.Bespalko, M.V.Klarin, V.M.Monaxov, G.K.Slevko, V.T.Lixachyov, S.A.Slasteninlarni qo’shgan hissalarini eslatib o’tish joiz.

Lekin shuni aytib o’tish kerakki, tadqiqotchilar orasida “pedagogik texnologiya” haqida turli qarashlar mavjud bo’lib, quyida bir nechta misollar keltirib o’tamiz.

V.P.Bespalko texnologiyani “o’quv va ta’lim jarayonlarini ishlab chiquvchi nazariy asoslangan vosita va usullar to’plami sifatida ko’radi va bu qo’yilgan ta’lim maqsadlarini, shuningdek, loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradigan amaliyotda joriy qilingan pedagogik tizim” deb belgilaydi.

B.T.Lixachyovning fikricha, pedagogik texnologiya bu pedagogik va psixologik me’yorlar to’plami bo’lib, o’qituvchiga o’qitishning shakllari, usullari, o’quv vositalarining maxsus to’plami va tartibini belgilaydi va bu pedagogik jarayonning tashkiliy va uslubiy vositasi hisoblanadi.

V.A.Slastenin ta’kidlashicha, pedagogik texnologiya o’qituvchining pedagogik vazifani bajarishga qaratilgan izchil, o’zaro bog’liq xatti-harakatlari tizimi bo’lib, u

tizimli va oldindan rejalashtirilgan pedagogik jarayonning izchilmujassamlashgan timsoli. Shuningdek, pedagogik texnologiya qat’iy ilmiy loyiha va pedagogik harakatlarning muvaffaqiyatini aniq kafolatlaydigan mahsulidir.

M.V.Klarinning fikriga ko’ra, pedagogik texnologiya pedagogik maqsadlarga erishish uchun foydalaniladigan barcha shaxsiy, instrumental va metodik vositalarning ishlashi uchun tizimli umumiylik va tartibni anglatadi. Bundan tashqari, bu tushuncha mahalliy pedagogikada xorijiy pedagogikadan farqli o’laroq faqat ta’lim sohasi bilan cheklanib qolmay, o’qitish va tarbiya jarayonlari bilan o’zaro bog’liq.

Shuningdek, G.K.Selevko ta’lim amaliyotida “pedagogik texnologiya” tushunchasini uchta ierarxik jihatdan bo’ysunadigan darajalarda qo’llanilishini aytib o’tadi:

Umumiy pedagogik (umumiy didaktik) daraja: Umumiy pedagogik (umumiy didaktik, umumiy ta’lim) texnologiya ma’lum bir mintaqada, o’quv muassasasida ma’lum bir ta’lim bosqichidagi o’quv jarayonni yaxlitligini tavsiflaydi. Bu yerda u maqsadlar, mazmun, vositalar va o’qitish usullari to’plamini, jarayon subyektlari va obyektlari faoliyatlarini algoritmini o’z ichiga oladi.

Xususiy uslubiy (fan) darajasi: “xususiy fan pedagogik texnologiyasi” atamasi “xususiy metodika” ma’nosida qo’llaniladi, ya’ni bitta fan, sinf, o’qituvchi ustaxonasida o’qish va tarbiyaning ma’lum mazmunini amalga oshirish uchun usul va vositalar sifatida ishlatiladi (fanlarni o’qitish metodikasi, kompensatsiya ta’lim metodi, o’qituvchi va tarbiyachining ishlash usullari).

Mahalliy (modulli) daraja: mahalliy texnologiya – bu o’quv jarayonining individual qismlari texnologiyasi, muayyan didaktik va o’quv muammolarni hal qilish (individual faoliyat turlari texnologiyasi, tushunchalarni shakllantirish, individual shaxsiy fazilatlarni tarbiyalash, dars texnologiyasi, yangi bilimlarni o’zlashtirish, takrorlash texnologiyasi, materiallarni boshqarish, mustaqil ishlash texnologiyasi va boshqalar).

Har qanday pedagogik texnologiya ba’zi asosiy uslubiy talablarga javob berishi kerak (texnologik mezonlar).

Konseptuallik. Har bir pedagogik texnologiya ta’lim maqsadlariga erishish uchun xos bo’luvchi ma’lum bir ilmiy tushunchaga, shu jumladan, falsafiy, psixologik, didaktik, ijtimoiy-pedagogik, asoslanishi kerak.

Tizimlilik. Pedagogik texnologiya tizimning barcha xususiyatlariga ega bo’lishi kerak: jarayonning mantig’i, barcha qismlarning o’zaro aloqasi, yaxlitligi.

Nazorat qilish. Bu diagnostika maqsadlarini belgilash, o’quv jarayonini rejalashtirish, bosqichma-bosqich diagnostika, natijalarni tuzatish uchun turli xil vositalar va usullarni qo’llash imkoniyatini nazarda tutadi.

Samaradorlik. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar raqobat sharoitida mavjud bo‘lib, shartlar va natijalar jihatidan samarali bo‘lishi, xarajatlar nuqtai nazaridan maqbul bo‘lishi va ma‘lum bir ta‘lim standartiga erishilishini ta‘minlashi kerak.

Reproduktiv. Bu pedagogik texnologiyani boshqa bir turdagi ta‘lim muassasalar va tashkilotlarda qo‘llashni nazarda tutadi (takrorlash, ko‘paytirish).

V.A.Slasyoninning fikriga ko‘ra, pedagogik jarayonni muvaffaqiyatli kechishining hal qiluvchi shartlaridan biri bu tahlil, diagnostika, prognozni aniqlash va faoliyat loyihasini ishlab chiqishni o‘z ichiga oluvchi uning tuzilishidir. Shunga ko‘ra V.A.Slasyonin pedagogik texnologiyaning quyidagi tarkibiy qismlarini ajratib ko‘rsatadi:

- tahliliy faoliyat (tashxis bilan yakunlanadigan)
- prognozli (bashoratli) va loyihaviy ijodiy fikrlash faoliyati

Tahlil, prognoz va loyiha har qanday pedagogik muammoni hal qilishda “ajralmas” uchlikdir.

Yuqorida keltirilgan yondashuvlar tahlili shuni ko‘rsatadiki “O‘qitish texnologiyasi”, “Pedagogik texnologiya” tushunchalarini o‘rganish hali ham dolzarb. Bunga sabab pedagogik texnologiyalardan foydalanish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi va ular rejalashtirilgan o‘quv natijalarga erishishni kafolatlaydi. Bundan tashqari, pedagogik texnologiyalar oldindan belgilangan natijalarga ega bo‘lgan o‘quv jarayonini qurish uchun o‘ziga xos algoritm sifatida ko‘rib chiqiladi.

Sohaga oid manbalarda texnologiya bajariladigan operatsiyalar to‘plami sifatida belgilanadi va buning natijasida ma‘lum tarzda, ma‘lum bir ketma-ketlikda rejalashtirilgan pedagogik jarayon shakllanadi. “Pedagogik texnologiya tushunchasining umumiy talqini belgilangan pedagogik maqsadga erishish uchun bosqichma-bosqich va takrorlanadigan jarayon kategoriyasi sifatida tanilgan”. Bu ta‘rifdan aniq bo‘ladiki, “pedagogik texnologiya nafaqat belgilangan pedagogik vazifaga erishishni ta‘minlaydigan, balki shunday vositalar ma‘lum bir mantiqqa, bosqichma-bosqich qo‘llanilishi va turli o‘qituvchilar tomonidan bir xil pedagogik muammolarni hal qilishda ishlatilishi kerak”.

O‘zbekistonlik olimlar U.N.Nishonaliev va B.L.Farbermanlar tomonidan pedagogik texnologiyaga quyidagicha ta‘rif beriladi: “Pedagogik texnologiya o‘quv maqsadlarining aniq belgilanishi, yakuniy natijaning kafolatlanishi, o‘quv jarayoni takrorlanuvchanligini ta‘minlashi va tezkor qaytuvchan aloqaning mavjudligi bilan xarakterlanadi”.

Shuningdek bu olimlar fikricha: “O‘quv jarayoniga pedagogik texnologiya joriy etilganda, an‘anaviy o‘qitish jarayoniga xos bo‘lmagan yangi belgilar, xususiyatlar – o‘quv maqsadlarini aniqlashtirish, o‘quv jarayoniga va maqsadlariga, uning

kafolatlangan natijalariga qarab tuzatishlar kiritilishi hamda izchil qaytuvchan aloqaning mavjudligini yaqqol sezish mumkin” deb aytadilar.

V.P.Bespalkoning o‘zbekistonlik shogirdlaridan N.Sayidahmedov va M.Ochilovlarning fikricha, “Pedagogik texnologiya – bu o‘qituvchi (tarbiyachi)ning o‘qitish (tarbiya) vositalari yordamida o‘quvchi (talaba)larga muayyan sharoit va ketma-ketlikda ta’sir ko‘rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan sifatlarni shakllantirish jarayonidir”.

Shuni ham ta’kidlash joizki, hozirgi kunda metodikani ko‘p hollarda texnologiyadan ajrata olishda qiyinchiliklar kuzatiladi. Metodika o‘quv jarayonini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar majmuasidan iborat. Metodikadan ko‘zlangan maqsad predmet mavzulariga oid nazariyalarni aniq hodisalar tekisligiga ko‘chirishdir. Pedagogik texnologiya o‘qitish jarayonining o‘zaro bog‘liq qismlarini tashkiliy jihatdan tartibga keltirish, bosqichlarini qurish, ularni joriy etish, shartlarini aniqlash, mavjud imkoniyatlarni hisobga olgan holda belgilangan maqsadga erishishni ta’minlaydi. Yoxud pedagogik texnologiya kasbiy faoliyatni yangilovchi va ta’limda yakuniy natijani kafolatlaydigan muolajalar yig‘indisidir. Texnologiya o‘zining egiluvchanligi, natijalarning turg‘unligi, samaradorligi, oldindan loyihalanish zaruriyati bilan metodikadan farqlanib turadi.

Ushbu aytilganlar asosida pedagogik texnologiyaning quyidagi eng qisqa va umumlashtirilgan ta’rifini keltirishimiz mumkin:

“Pedagogik texnologiya – barkamol insonni shakllantirish faoliyati”.

Shu bilan bir vaqtda, jamiyatning rivojlanishi alohida mamlakatlarda va umuman jahonda insonparvar falsafiy asosdagi yangi pedagogik texnologiyalarni yaratdi. Bular ham yuqorida aytilgan belgilarga ko‘ra quyidagicha tasnif qilinishi mumkin: hamkorlik pedagogikasi, o‘yin texnologiyalari, muammoli ta’lim, dasturlashtirilgan ta’lim, guruhli texnologiyalar va boshqalar.

Shu asosda texnologiyalarning asosiy mezonlarini quyidagicha belgilash mumkin:

- ma’lum ilmiy asosga, konsepsiyaga tayanish;
- tizimlilik, o‘quv-tarbiya jarayoni va uning tarkibiy qismlarining o‘zaro mantiqiy bog‘liqligi;
- samaradorligi, ta’lim standartlariga erishishni kafolatlashi, talab qilinadigan vaqt, kuch va vositalarning me’yor darajasida ekanligi;
- boshqalar tomonidan qayta amalga oshirish mumkinligi.

J.G.Yo‘ldoshev pedagogik texnologiyaning asosiy jarayoni: “O‘quv-tarbiya mashg‘ulotlari, ya’ni o‘qituvchi bilan o‘quvchi o‘rtasidagi pedagogik muloqot ko‘rinishida amalga oshiriladi. Bu muloqot davomida ularning har biri ma’lum

faoliyat turlarini amalga oshiradilar. Ularning ushbu faoliyatlari bevosita pedagogik texnologiyaning asosiy jarayonini hosil qiladi”,-deb aytadi.

B.H.Raximov ta’kidlashicha: “Ilg’or pedagogik texnologiyaning nazariy-ilmiy asosini yaratish, ta’lim-tarbiya jarayonining yaxlit loyihasini bosqichma-bosqich ishlab chiqish, ta’lim jarayoniga ilg’or pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishning pedagogik asoslarini yaratish, ilg’or tajribalarni ommalashtirish, ta’lim oluvchilar bilimini baholash tizimini ilg’or pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish, o’quv maqsadlarini aniqlashtirish orqali natija va samaradorlikka erishish tavsiyalarini ishlab chiqish, ilg’or pedagogik texnologiyaga oid darsliklarning yangi avlodini yaratish kabilar hisoblanadi”,-deb aytadi. Bu vazifalarni quyidagi ko’rinishda berish mumkin:

1.5-rasm. Pedagogik texnologiyaning asosiy vazifalari

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, pedagogik texnologiya – bu jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib, shaxsning oldindan belgilangan ijtimoiy sifatlarini samarali shakllantiruvchi va aniq, maqsadga yo’naltirilgan o’quv jarayonini tizim sifatida qarab, uni tashkil etuvchilar, ya’ni o’qituvchi (pedagog)ning o’qitish vositalari yordamida tahsil oluvchilarga ma’lum bir sharoitda muayyan ketma-

ketlikda ko‘rsatgan ta‘sirini va ta‘lim natijasini nazorat jarayonida baholab beruvchi texnologiyalashgan ta‘limiy tadbirdir. Respublikamiz ta‘lim-tarbiya muassasalarida samarali innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash o‘quv-tarbiyaviy jarayonlarning yanada takomillashuviga, ta‘lim sifatini jahon andozalariga yetkazishga, kadrlarni yagona Davlat ta‘lim standartlari talablariga mos ravishda tayyorlashga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Лихачев, Б. Г. Педагогика. Курс Лекций. / Б. Г. Лихачев. — М. — 2001., 136-бет
2. Слостенин, В. А. и др. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Слостенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Слостенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 576 с., 335-бет.
3. N.N.Azizxodjaeva., Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat., Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi tomonidan ta‘lim yo‘nalishining barcha sohalari magistratura talabalari uchun o‘quv qo‘llanma., O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi, Adabiyot jamg‘armasi , T., 2006., 68-бет
4. Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н. В. Бордовской. — 2-е. изд., стер. — М.: КНОРУС, 2011., 15-бет
5. Под редакцией академика РАО Н.В. Бордовской. Современные образовательные технологии. Учебного пособия для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей. Третье издание, стереотипное. М., “Кнорус” , 2018. 29-бет
6. J.G‘.Yo‘ldoshev, S.A.Usmanov. Pedagogik texnologiya asoslari.(Xalq ta‘limi xodimlari uchun qo‘llanma) T., “O‘qituvchi”, 2004. 7-бет
7. N.Yuldashova. Modern Information-Communication and Pedagogical Technologies in the Development of Learners’ Discursive Skills. European Modern Studies Journal Vol 4 No 3, 2020
8. N.Yuldashova. Peculiarities of pedagogical technologies in teaching. International journal on Integrated Education Vol 4, Issue 5, May 2021
9. N.Yuldashova. Typology of pedagogical tasks. Journal of ethics and diversity in international communication Vol 2, Issue 3, March 2022.
10. Khasanova G. K. The essence and significance of the case-study method in the educational process //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 20. – С. 778-782.